

PEDAGOGICAL SCIENCES

THE DISCIPLINE “INTRODUCTION TO PHYSICS” AS A BASIS FOR NATURAL SCIENCES, GENERAL TECHNICAL AND SPECIAL DISCIPLINES

Dikova E.

*State Educational Institution of Higher Professional Education Tula State University
Russian Federation
300012, Tula, Lenin Avenue, 92*

ДИСЦИПЛИНА “ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ” КАК БАЗА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ, ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Дикова Е.Е.

*ГОУ ВПО Тульский государственный университет
Российская Федерация
300012, Тула, проспект Ленина, 92
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11114243>*

Abstract

There is a need to ensure optimization of the information being studied to the level of its practical application and taking into account the future professional activity of the specialist. The task of forming an interconnected unified system of skills and abilities at the level of integrated use of methods of individual disciplines to solve any practical problem remains. Establishing a system of flexible connections between different areas of knowledge remains the task of each of the disciplines studied. The fundamental knowledge base, which is the basis for the study of special disciplines, should be considered to varying degrees in courses of all natural science disciplines on the basis of various methods of their practical use, with the obligatory involvement of modern mathematical apparatus. It is necessary to eliminate adaptation problems that arise among first-year students, taking into account the real level of their preparation when studying academic disciplines of the natural and mathematical cycle. The hypothesis was confirmed that the use of problem-based learning methods when teaching the discipline “Introduction to Physics” helps to increase the efficiency of the educational process. It is concluded that the availability of textbooks on paper is mandatory, which increases students’ opportunities for self-educational activities. There is an opportunity to further increase the efficiency of the educational process for students of technical specialties through the further use of problem-based learning methods for the discipline “Introduction to Physics”.

Аннотация

Имеется необходимость обеспечения оптимизации изучаемой информации до уровня ее практического применения и с учетом будущей профессиональной деятельности специалиста. Сохраняется задача формирования взаимосвязанной единой системы умений и навыков на уровне комплексного использования методов отдельных дисциплин для решения любой практической задачи. Установление системы гибких связей между различными областями знаний остается задачей каждой из изучаемых дисциплин. Фундаментальная база знаний, являющихся основой при изучении специальных дисциплин, должна быть в разной степени рассмотрена в курсах всех естественнонаучных дисциплин на основе различных методов их практического использования, с обязательным привлечением современного математического аппарата. Необходимо устранение проблем адаптационного характера, возникающих у первокурсников с учетом реального уровня их подготовки при изучении учебных дисциплин естественно-математического цикла. Подтверждена гипотеза о том, что использование методов проблемного обучения при преподавании дисциплины «Введение в физику» способствует повышению эффективности образовательного процесса. Сделан вывод об обязательности наличия учебных пособий на бумажных носителях, что повышает возможности студентов к самообразовательной деятельности. Имеется возможность дальнейшего повышения эффективности учебного процесса для студентов технических специальностей за счет дальнейшего применения методов проблемного обучения для дисциплины «Введение в физику».

Keywords: mathematical apparatus, physics, problem-based learning methods, natural and mathematical disciplines

Ключевые слова: математический аппарат, физика, методы проблемного обучения, дисциплины естественно-математического цикла

Введение

Подготовка специалистов с широкой базой фундаментальных знаний и навыков не должна основываться только на заучивании больших объемов

теоретического материала из области каждой естественнонаучной дисциплины. Необходимо обеспечить оптимизацию и, в некоторой степени, минимизацию предлагаемой информации до уровня ее

практического применения и с учетом будущей профессиональной деятельности специалиста. В основе образовательного процесса сохраняется задача формирования взаимосвязанной единой системы умений и навыков на уровне комплексного использования методов отдельных дисциплин для решения любой практической задачи. При этом установление системы таких гибких связей между различными областями знаний остается задачей каждой из изучаемых дисциплин. Фундаментальная база знаний, являющихся основой при изучении специальных дисциплин, должна быть в разной степени рассмотрена в курсах всех естественнонаучных дисциплин на основе различных методов их практического использования, с обязательным привлечением современного математического аппарата, и, естественно, с учетом интересов будущей профессиональной деятельности [2].

Особое значение в фундаментальном образовании студентов технических специальностей является такая дисциплина как «Введение в физику».

Целью изучения дисциплины «Введение в физику» является устранение проблем адаптационного характера, возникающих у первокурсников с учетом реального уровня их подготовки при изучении учебных дисциплин естественно-математического цикла, в частности, при изучении физики, создание необходимой базы знаний для последующего изучения дисциплины «Физика» и других смежных естественнонаучных, общетехнических и специальных дисциплин в процессе обучения в техническом вузе.

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи:

1. формирование навыков и умений по рациональной организации умственной деятельности, восприятия и конспектирования теоретического материала,
2. развитие логического мышления и овладение методами решения задач различных разделов физики путем построения математических моделей физических процессов и использования приемов математики для решения физических задач;
3. формирование навыков обработки экспериментальных данных с применением элементов теории ошибок, построения графиков зависимостей физических величин;
4. формирование умения выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах учебной и профессиональной деятельности;

Методика

Одним из способов решения проблемы повышения эффективности образовательного процесса по дисциплине «Введение в физику» является применение методов проблемного обучения, хорошо зарекомендовавших себя при изучении дисциплины «Физика» [1].

К методам проблемного обучения относятся:

1. Метод монологического изложения (монологический метод). При использовании монологического метода преподаватель рассказывает (монолог), сообщая готовые выводы науки, правила,

факты, показывает образец действия и даёт учащимся задание на заучивание учебного материала и его воспроизведение и т.д. При этом доминирует исполнительная деятельность учащихся: наблюдение; наблюдение; запоминание; выполнение действий по образцу.

2. Метод диалогического изложения (диалогический метод). При использовании диалогического метода изложения учебного материала преподаватель ведёт в форме сообщающей беседы. При этом проблемная ситуация создаётся постановкой проблемных вопросов или показом противоречивости фактов, явлений. А учащиеся как бы помогают преподавателю в обосновании гипотезы и её доказательстве. Но сущность новых понятий объясняется преподавателем.

3. Метод эвристической беседы (эвристическая беседа). Данный метод характеризуется тем, что изложение учебного материала преподаватель ведёт в форме эвристической беседы. А отличается она от сообщающей беседы, главным образом постановкой основной проблемы, делением её на подпроблемы и организацией поисковой деятельности учащихся по её решению.

4. Метод исследовательских заданий (исследовательский метод). Данный метод характеризуется самым высоким уровнем познавательной самостоятельности учащихся.

5. Метод алгоритмических предписаний (алгоритмический метод). Основные признаки алгоритмического метода – это инструктирование учащихся. При этом преподаватель указывает, что следует делать и как делать. Учащиеся обычно пользуются инструкционными картами. Применяется этот метод в основном на лабораторно-практических занятиях и в кружковой работе (моделирование, конструирование и т. д.)

6. Метод программированных заданий (программированный метод). Этот метод заключается в подготовке учебного материала путём "пошаговой" разбивки его в форме вопросов, задач и заданий (часто с выбором ответов). Нужно отметить, что метод программированных заданий обуславливает самостоятельную работу учащихся в основном репродуктивного типа [3-4].

Основная часть

В процессе изучения дисциплины имеются только практические занятия, включающие в себя теоретический материал, то есть проводимые в виде лекции. Наиболее эффективно показали себя лекция с заранее запланированными ошибками, диалогический метод, эвристическая беседа.

Лекция с заранее запланированными ошибками, развивая у студентов умение оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неточную, неверную информацию, формируя, таким образом, профессиональное мышление. Преподаватель должен заложить в лекцию определенное количество ошибок содержательного, методического или поведенческого харак-

тера. Студенты фиксируют в ходе лекции обнаруженные ошибки, в конце лекции отводится десять минут для их обсуждения. Обсуждение должно проводиться при помощи диалогического метода или метода эвристической беседы. Обнаружение студентами ошибок, будет способствовать повышению самооценки и мотивации к научению [1].

Применение диалогического метода и метода эвристической беседы на практических занятиях позволяет выстраивать не только диалог преподаватель-студент, но и студент-студент, формируя навыки работы в команде и способность к самоорганизации и самообразованию.

В результате проделанной работы было выявлено, что благодаря применению методов проблемного обучения на занятиях происходит повышение эффективности образовательного процесса. Критерии эффективности, выявленные в процессе опроса, следующие:

1. приобщение студентов к объективным противоречиям развития научного знания и способ их преодоления;
2. формирование профессионального мышления;
3. повышение мотивации научения.

Выводы

В работе была подтверждена гипотеза о том, что использование методов проблемного обучения при преподавании дисциплины «Введение в физику» способствует повышению эффективности образовательного процесса. При использовании методов проблемного обучения происходит повышение самооценки студентов и мотивации научения, что способствует стремлению студентов к самообразовательной деятельности. В связи с тем, что «Введение в физику» изучается студентами инженерных

специальностей на первом курсе, когда не все студенты в достаточной степени владеют необходимым программным обеспечением, сделан вывод об обязательности наличия учебных пособий на бумажных носителях, что повышает возможности студентов к самообразовательной деятельности. На основании проделанной работы можно сделать заключение о том, что использование методов проблемного обучения при преподавании дисциплин естественнонаучного цикла студентам инженерных специальностей ТулГУ будет способствовать повышению эффективности образовательного процесса.

Имеется возможность дальнейшего повышения эффективности учебного процесса для студентов технических специальностей за счет дальнейшего применения методов проблемного обучения для дисциплины «Введение в физику».

Список литературы:

1. Евгения Дикова. Проблемное обучение как фактор повышения эффективности обучения физике. // Издательство: Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 2015 г. – 64 с.
2. Междисциплинарный экзамен по математической и естественнонаучной подготовке в Тульском государственном университете / Д.М. Левин, Ю.Н. Колмаков, В.А. Семин; Тул. гос. ун-т.– Тула, 2003.– 48 с
3. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высш. образования: от деятельности к личности: Учеб. Пособие для слушателей ф-тов и ин-тов повышения квалификации преподавателей вузов и аспирантов.– М.: 1995.– 271 с.
4. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Серия «Учебники и учебные пособия».- Ростов н/Д: «Феникс», 2000.– 544 с.